

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY HALF YEARLY
RESEARCH JOURNAL

ROYAL

VOLUME - VI ISSUE - II DECEMBER - MAY - 2017-18 AURANGABAD

Peer Reviewed Referred and UGC Listed Journal

IMPACT FACTOR - 2016
4.42
www.sjifactor.com

✦ EDITOR ✦

Assit. Prof. Vinay Shankarrao Hatole

M.Sc (Math's), M.B.A. (Mkt), M.B.A (H.R),
M.Drama (Acting), M.Drama (Prod & Dirt), M.Ed.

✦ PUBLISHED BY ✦

Ajanta Prakashan
Aurangabad. (M.S.)

EDITORIAL BOARD**Editor : Vinay Shankarrao Hatole**

<p>Prof. P. T. Srinivasan Professor and Head Dept. of Management Studies, University of Madras, Chennai.</p>	<p>Dr. Rana Pratap Singh Professor & Dean, School for Environmental Sciences, Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar University Raebareilly Road, Lucknow.</p>
<p>Dr. P. A. Koli Professor and Head (Retdf.), Dept. of Economics, Shivaji University, Kolhapur.</p>	<p>Dr. Kishore Kumar C. K. Coordinator Dept. of P. G. Studies and Research in Physical Education and Deputy Director of Physical Education, Mangalore University, Mangalore.</p>
<p>Dr. Sadique Razaque University Dept. of Psychology, Vinoba Bhave University, Hazaribagh, Jharkhand.</p>	<p>Dr. S. Karunanidhi Professor & Head, Dept. of Psychology, University of Madras.</p>
<p>Dr. Uttam Panchal Vice Principal, Dept. of Commerce and Management Science, Deogiri College, Aurangabad.</p>	<p>Dr. Ganesh S. Chandanshive Asst. Prof. & Head of Dept. in Lokkala Academy, University of Mumbai, Mumbai.</p>
<p>Dr. Kailas Thombre Research Guide and Asst. Prof. Deogiri College Aurangabad.</p>	<p>Dr. Rushikesh B. Kamble H.O.D. Marathi S. B. College of Arts and Commerce, Aurangpura, Aurangabad. (M.S.)</p>
<p>Dr. Shekhar Gungurwar Hindi Dept. Vasanttrao Naik Mahavidyalaya Vasarni, Nanded.</p>	<p>Dr. Jagdish R. Baheti H.O.D. S. N. J. B. College of Pharmacy, Memnagar, A/P. Tal Chandwad, Dist. Nashik.</p>
<p>Dr. Manerao Dnyaneshwar Abhimanji Asst. Prof. Marathwada College of Education, Dr. Rafique Zakaria Campus, Aurangabad.</p>	<p>Memon Sohel Md Yusuf Dept. of Commerce, Nizwa College of Technology, Nizwa Oman.</p>

✦ PUBLISHED BY ✦

Ajanta Prakashan

Jaisingpura, Near University Gate, Aurangabad. (M.S.) 431 004 (INDIA)

Contact : (0240) 6969427, Cell : 9579260877, 9822620877

E-mail : anandcafe@rediffmail.com, info@ajantaprakashan.com, Website : www.ajantaprakashan.com

CONTENTS

Sr. No.	Name & Author	Pages
1	Real-Life Application of Randomized Block Design (RBD) Shaikh Sadikali Latif Unhale Subhash Ishwar	1-4
2	Medical Negligence vis-à-vis Consumer Protection in India Dr. Anand K. Deshmukh	5-8
3	White Collar Crimes and its Impact on Society Mrs. Aparna J. Shinde	9-11
4	Examining the Effect of Therapeutic Exercise and Health-Related Fitness Programme on Breathing Holding Capacity among Young Adults Dr. Bhosale Vithal Ramkishanrao	12-17
5	SOS Children's Village - Next to Home Dr. Chitra Rajuskar Swati Bhupal Kamble	18-21
6	A Study of Democracy, Secularism and Religious Affiliation Gauri Shankar Ram	22-26
7	Value Education: Need of the Hour Ms. Geeta Vishvanath Waghmare	27-29
8	Postcolonial Literary Wizard: Ngugi Wa Thiong'o Jukkalkar Syed Imtiaz	30-33

CONTENTS

Sr. No.	Name & Author	Pages
MARATHI		
१	जागतिकीकरणातील चंगळवादी संस्कृती प्रा. डॉ. रामदिनेवार गोविंद शंकरराव	१-३
२	शिंदे काळातील मंदिर स्थापत्य व वास्तुकला प्रा. जायभाये भगवान नाना	४-६
३	भारतातील उच्च शिक्षणातील विषमतेचा आढावा डॉ. बी. एस. सावळे	७-१०
४	अमृतानुभव : आत्मबोधाची आस जागलेल्यांसाठी संत ज्ञानेश्वरांची सर्वोत्कृष्ट साहित्यकृती डॉ. राजश्री पवार	११-१३
५	एक देश, एक निवडणूक एकनाथ ज्ञानदेव खरात	१४-१७
६	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर : एक समाजशास्त्र डॉ.मधुकर चाटसे	१८-१९
७	जुन्नर नगरपरिषदेतील नागरी दलित वस्ती सुधार योजना: एक अभ्यास प्रा. डॉ. राहुल पंडित	२०-२४
८	भौगोलीक माहिती प्रणाली (G.I.S) प्रा.सरवदे एम. पी.	२५-२८
९	महाडच्या सत्याग्रहाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी श्रीमती.शितल नागनाथ कांबळे	२९-३१
१०	वडार समाजाच्या सामाजिक आर्थिक स्थितीचे अध्ययन विजय देविदासराव रजाने	३२-३४
११	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर - प्रेरणादायी विचारवंत डॉ. संभाजी पाटील	३५-३९
१२	इंग्रजी भाषिक कौशल्ये विकसनासाठी उपक्रम नम्रता राधाकृष्ण कुलकर्णी डॉ. चिंचोलीकर के. एल.	४०-४३
१३	भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्क आणि मानवी हक्कविषयक जागतिक घोषणापत्र यांचा तुलनात्मक अभ्यास प्रा. संजय किशनराव भालेराव	४४-५०

CONTENTS

Sr. No.	Name & Author	Pages
१४	जि.प.प्रा.शाळा गोकुळवाडी शाळेतील इयत्ता ४ थीच्या विद्यार्थ्यांची परिसर अभ्यास भाग - १ मधील विज्ञान विषयाची संपादनून पातळी उंचावण्यासाठी उपायांची अंमलबजावणी-एक अभ्यास करुणा दिलीपराव हिवाळे	५१-५४
१५	पंचायत राज व्यवस्थेतील महिलांचे योगदान बनसोडे बजरंग	५५-५७
१६	सबला योजनेच्या खर्चाचा चिकित्सक अभ्यास प्रतिभा येडूराव औताडे	५८-६०
१७	दलित कवितेतील जाणिवेचे स्वरूप व आशययुक्त वैशिष्ट्ये प्रा. डॉ. बालाजी खराबे	६१-६४
१८	मराठी साहित्यातील नव्वदोत्तर ग्रामीण साहित्य आणि समाज प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे	६५-६७
१९	पर्यावरणीय समस्यांच्या निवारणाकरीता जागतिक सामुहिक सहकार्याची आवश्यकता प्रा. डॉ. गजानन आर. गजभिये	६८-७०
२०	जागतिक मानव विकास निर्देशांक : एक विश्लेषण प्रा. डॉ. कैलास अर्जुनराव ठोंबरे	७१-७४
२१	रास : स्त्री जाणिवेचा आत्मचरित्रात्मक आविष्कार डॉ. द्रौपदी पंदिलवाड	७५-७८
२२	मानसिकदृष्ट्या असाधारण बालकांचे पालकांना त्यांच्या वयोगटानुसार येणाऱ्या समस्यांचा तुलनात्मक अभ्यास डॉ. भारती द. काटेखाये	७९-८२
२३	वाशिम जिल्ह्यातील पूर्व मधुमेही शिक्षकांवर कार्बो - ईन्सूलीन संबंधाच्या सिद्धांताचे पालन करून मधुमेहावर झालेल्या परिणामांचे विश्लेषणात्मक अध्ययन राहुल अ. रडके	८३-८५
२४	माध्यमिक शिक्षकाची अध्यापन अभिवृत्ती सहसंबंध अभ्यासणे प्रा. डॉ. व्ही. एस. पाटील	८६-८७
२५	हिंदू वारसा हक्क कायदा आणि स्त्री डॉ. पुरषोत्तम रामटेके	८८-९१
२६	प्रत्येक कार्यक्रमात संगीत संमेलनाचे आयोजन प्रा. आर. एल. सरकटे	९२-९५

CONTENTS

Sr. No.	Name & Author	Pages
२७	धम्मदीक्षित बौद्धांमधील सामाजिक परिवर्तन प्रा. डॉ. प्रियराज महेशकर	९६-९८
२८	नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी खो-खो व कबड्डी खेळाडुचा ताकद प्रतिक्रिया क्षमता व दमश्वास शारीरिक क्षमतेचा अभ्यास शिंपी दत्तात्रय निवृत्ती	९९-१०४
२९	अनुवादित साहित्याची समीक्षा प्रा. डॉ. बाळासाहेब आनंदराव वाघ	१०५-१०६
३०	स्त्रीवादी नाटके - आशय आणि अविष्कार डॉ. निशा शेंडे	१०७-१११
३१	नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांचे प्रागतिक शासनविषयक विचार डॉ. नीता बोकील	११२-११७
३२	हॅडबॉल खेळाडूंच्या खेळक्षमता कसोटीची निर्मिती देवेंद्र चंद्रसेन वानखडे	११८-१२१

‘रॉयल’ या सहामयि प्रसिध्द झालेली मते मुख्य संपादक, संपादक मंडळ व सल्लागार मंडळास मान्य असतीलच असे नाही. या नियतकालिकात प्रसिध्द करण्यात आलेली लेखकाची मते ही त्याची वैयक्तिक मते आहेत. तसेच शोधनिबंधाची जबाबदारी स्वतः लेखकावर राहिल.
हे नियतकालिक मालक, मुद्रक, प्रकाशक विनय शंकरराव हातोले यांनी अजिंठा कॉम्प्युटर अँड प्रिंटर्स, जयसिंगपूरा, विद्यापीठ गेट, औरंगाबाद येथे मुद्रित व प्रकाशित केले.

धम्मदीक्षित बौद्धांमधील सामाजिक परिवर्तन

प्रा. डॉ. प्रियराज महेशकर

इतिहास विभाग प्रमुख, प्रियदर्शिनी महिला महाविद्यालय, वर्धा.

14 ऑक्टोबर 1956 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसमेवत पाच लाख अस्पृश्यांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. ही धम्मदीक्षा घेऊन आज पंचावन्न वर्षे लोटली आहेत. या अर्धशतकाच्या वाटचालीत नवबौद्धांच्या एकूणच सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवनात काय 'बदल' (Change) झाले तसेच पूर्वाश्रमीच्या हिंदू धर्मिय जीवनाचे कोणते 'सातत्य' (Continuity) त्यांच्या विद्यमान जीवनांत आहे, याचा शोध आचार्य पदवी संशोधनाच्या निमित्ताने घेण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत शोधनिबंध लेखकाने केला आहे.

त्यासाठी अध्ययन क्षेत्र वर्धा जिल्हयातील तीनशे नवबौद्ध व्यक्तींच्या ऑक्टोबर 2007 ते मे 2009 या कालावधीत मुलाखती घेतल्या. त्यातून धम्मदीक्षित पुर्वास्पृश्यांच्या एकूणच जीवनासंदर्भात जी तथ्ये सापडली, त्यापैकी त्यांच्या सामाजिक जीवनासंदर्भातील तथ्यांचीच चर्चा प्रस्तुत शोधनिबंधातून केली आहे.

धम्मदीक्षित बौद्धांमधील सामाजिक परिवर्तन

सामाजिक परिवर्तनाचे चक्र गतिमान करणे हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धम्मचक्रप्रवर्तनामागील एक मुख्य उद्देश होता. त्यामुळे धर्मांतरानंतर पुर्वास्पृश्य समाजामध्ये अमूलाग्र सामाजिक परिवर्तन घडून आले. धर्मांतराच्या सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करणाऱ्या इलिनॉर झेलिएट, अडीले फिस्के, तिमोथे फिट्जेरॉल्ड, जोहान्स बेल्टज, टि.एस. विल्किनसनस, डेटलेफ कॉन्टोव्हस्की या सारख्या विदेशी अभ्यासकांनी आणि अर्जूनराव हिरामणी, सुनंदा पटवर्धन, जयश्री गोखले, पी.जी.जोगदंड, दीपककुमार सामंता, प्रदीप आगलावे, गीतांजली महापात्रा या देशी अभ्यासकांनी धम्मदीक्षित बौद्धांमध्ये मोठे सामाजिक परिवर्तन झाल्याची बाब एकमुखाने मान्य केली आहे.¹

डॉ. प्रदीप आगलावे यांच्या अभ्यासानुसार बौद्ध धम्माच्या स्वीकारानंतर बौद्धांनी पारंपारिक मूल्ये आणि प्रमाणके यांना नकार दिला आणि नवी सामाजिक मूल्ये व प्रमाणके स्वीकारली. या मुलभूत परिवर्तनामुळेच त्यांच्या सामाजिक संबंध व सामाजिक रूढी परंपरामध्ये पूर्णतः परिवर्तन घडून आले.²

धम्मदीक्षित बौद्धांनी धर्मांतरानंतर हिंदू समाजव्यवस्थेतील 'विषमता' या मूल्याला नाकारित त्या जागी स्वातंत्र्य, समता, बंधूता आणि न्याय अशी आधुनिक जीवनमूल्ये स्वीकारली. अध्ययनांतर्गत पाहणी केली असता बौद्ध हे सामाजिक, कौटूंबिक व वैयक्तिक जीवनात समतेच्या तत्वाचे पालन करीत असल्याचे दिसले. मुलगा-मुलगी असा भेद त्यांच्याकडे केला जात नसून कुटूंबात व समाजात स्त्रियांना बरोबरीचे स्थान देण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले.³

धर्मांतरानंतर जवळपास 42 टक्के बौद्धांनी शहराकडे स्थलांतर केले. त्यांच्यात शिक्षण घेण्याचे प्रमाण 92 टक्के इतके आढळून आले. शेती या व्यवसायावरील त्यांचे अवलंबित्व 25 टक्यांनी कमी होऊन नोकरी करणाऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक झाले. या सर्व कारणांमुळे धम्मदीक्षित बौद्धांमध्ये सामाजिक गतिशीलता मोठ्या प्रमाणांत वाढीस लागून त्यांच्या सामाजिक स्थानात व दर्जात बदल झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. 75 टक्के नवबौद्धांनी त्यांचा सामाजिक दर्जा पुर्वीपेक्षा अधिक उंचावल्याची बाब मान्य केली. आज धम्मदीक्षेच्या पन्नास वर्षांनंतर बौद्धेतर समुदायाकडून बौद्धांना मिळणारी वागणूक 'चांगली' असल्याची प्रतिक्रिया 59 टक्के बौद्धांनी दिली. 54 टक्के बौद्ध उत्तरदात्यांचे जवळचे मित्र 'बौद्धेतर' असल्याचे दिसून आले.⁴

जाती प्रथा परंपरेचे बौद्धांच्या सामाजिक जीवनात स्थान कमी झालेले असून 74 टक्के बौद्ध हे जाती-पोटजातींचे भेद पाळत नसल्याचे दिसून आले. समाजातील मुला-मुलींच्या प्रेमातून होणाऱ्या आंतरजातीय विवाहांना त्यांचा विरोध नसतो. सामाजिक आचरणाच्या बाबतीतही बौद्धांमध्ये कमालीचे परिवर्तन झाले असून ते नीटनेटक्या व स्वच्छ घरांमधून राहत असलेले दिसले. त्यांच्यातील मांसाहार करणाऱ्यांचे प्रमाणही अलीकडे कमी होत असून आजमितीस 72.67 टक्के बौद्ध मांसाहार करणारे आढळले. पण 78 टक्के बौद्ध उत्तरदात्यांना मांसाहार करणे बौद्ध धर्माच्या तत्त्व विसंगत वाटत असल्याचे आढळले.⁵

बौद्ध विवाहातील बदल

सामाजिक संस्था असलेल्या विवाह संस्थेतही परिवर्तन घडून आले. विवाहासाठी 'शुभविवाह' ऐवजी 'मंगल परिणय' असा शब्द रूढ झाला. लग्नपत्रिकेतील देवादिकांच्या जागी बुद्ध-आंबेडकरांचे चित्र आले. स्वस्तिक, ओम, मंगलकलश या शुभत्वदर्शक हिंदू चिन्हांची जागा अशोक चक्राने घेतली. विवाह विधीतून पुरोहित बाद झाला. त्याऐवजी बौद्ध भिक्खू, भिक्खू नसेल तर कुणीही बौद्ध उपासक विवाह लावू लागला. स्त्रियांसुद्धा विवाह विधी पार पाडता येऊ लागला.⁶ 98.67 टक्के बौद्ध लग्नविवाह यांच्याशी संबंधित पंचांग, मुहूर्त, जन्मकुंडली या बाबींना अंधश्रद्ध, अवैज्ञानिक व बौद्ध धम्म तत्वात न बसणाऱ्या बाबी मानीत असल्याचे दिसले. तर 93.33 टक्के बौद्धांकडे लग्नप्रसंगी हुंड्याचा व्यवहार केला जात नसल्याचे आढळले. लग्नाच्या खर्चाचा बोझा कुणाही एका पक्षावर पडू नये म्हणून वर आणि वधू अशा दोन्ही पक्षांनी विवाहाचा खर्च अर्धा-अर्धा वाटून घेण्याची पद्धती बौद्धांमध्ये प्रचलित झाल्याची दिसली. 85 टक्के बौद्धांकडे लग्न जुळवितांना जात-पोटजात यांचा विचार केला जात नसल्याचे दिसून आले. उलट बौद्ध समाजामध्ये आंतरजातीय-धर्मीय विवाह होण्याचे प्रमाण हे 29.66 टक्के इतके असल्याचे आढळले. बौद्धांचे प्रामुख्याने आदिवासी जातींमध्ये होणारे आंतरविवाह संख्येने अधिक असून त्या खालोखाल कुणबी, तेली समाजातील व्यक्तींशी ते होत असल्याचे आढळून आले.⁷

उपरोक्त 'बदल' बौद्धांच्या विवाहपद्धतीत झाले असले तरी पुर्वाश्रमीच्या हिंदू विवाह पद्धतीतील कांही बाबींचे 'सातत्य' बौद्धांच्या विवाहात अजूनही टिकून आहेत. उदा. स्त्री-पुरुष समता माणणारे बौद्ध सुध्दा नवरी मुलीला नवरा मुलाच्या पाया पडायला लावतात. विवाह मंचावर नवरी मुलीला नव-या मुलाच्या डाव्या बाजूला बसवितात. हळद लावणे, मुंडावळ्या बांधणे, अहेर देणे अशा कांही हिंदू विवाहातील बाबी बौद्धांमध्ये आजही प्रचलित असलेल्या दिसतात. अजूनही चि. व चि.सौ.कां. या संक्षेपाने होणारा वर-वधूंचा उल्लेखही खटकणारा आहे.⁸

बौद्ध स्त्रियांच्या सामाजिक स्थितीतील परिवर्तन

भारतातील पितृसत्ताक समाजव्यवस्थेने संपूर्ण स्त्री जातीलाच शुद्र संबोधून जो हीन दर्जा दिला होता, त्या हीन दर्जातून पुर्वाश्रमीच्या अप्सृश्य हिंदू स्त्रियांची समतावादी बौद्ध धम्म स्वीकारानंतर मुक्तता झाली. संशोधना दरम्यान पाहणी करीत असतांना समतावादी बौद्ध धम्मामुळे बौद्ध कुटूंबांमधून मुलगा-मुलगी असा लिंगभाव विषयक भेद नाहिसा झालेला दिसून आला. मुलीच्या जन्माचे स्वागतही मुलाच्या जन्माप्रमाणेच 'पेढे' वाटून आनंदाने केले जात असल्याचे दिसले. मुलींना सुद्धा मुलांप्रमाणेच शिक्षण घेऊन व्यक्तिमत्त्व विकसित करण्याची समान संधी मिळत आहे. त्यामुळे बौद्ध मुले व स्त्रिया ह्या आर्थिक व मानसिकदृष्ट्या सक्षम होत आहेत. बौद्ध कुटूंबातील सर्व महत्त्वाच्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये स्त्रियांना सहभागी केले जाते. मुलीची पसंती घेऊनच मुलीच्या विवाहाचा निर्णय होतो. कुटूंबातील समताधिष्ठीत वातावरणामुळे पत्नी म्हणून स्त्रिला कुटूंबात बरोबरीचे व सन्मानाचे स्थान आहे. त्यामुळे पती-पत्नी यांच्यातील विकोपाला जाणाऱ्या वादांचे प्रमाण हे सरासरी 2.67 टक्के इतके आढळले. धर्मातरित बौद्धांमधे ये घटस्पोटांचे प्रमाण 13 टक्के असून ते बौद्ध स्त्रियांमधील स्वअस्तित्व व स्वातंत्र्याच्या जाणीवेचाच एक परिणाम मानता येऊ शकतो. बौद्धांमध्ये स्त्रियांचा पुनर्विवाहाचे प्रमाण 8 टक्के इतके आढळले. स्त्रियांना घराबाहेर पडून अर्थाजन करण्याची पुर्णतः मोकळीक असल्यामुळे 27 टक्के स्त्रिया नोकरीत कार्यरत दिसल्या. नोकरीत नसलेल्या स्त्रियासुद्धा विविध व्यवसाय-उद्योगाच्या

माध्यमातून घराबाहेर पडून अर्थाजन करतांना दिसल्या. बौद्ध कुटूंबांमधून मुलीचा वडीलोपार्जित संपत्तीमधील वाटा मान्य केलेला असून अनेक बौद्ध स्त्रियांना असा वाटा मिळाला असल्याचे दिसले.^९

सारांश

सामाजिक परिवर्तनाचे चक्र गतिमान करणे हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बौद्ध धम्म चळवळीचा एक मुख्य उद्देश होता. त्यामुळे बौद्ध धम्मदीक्षेच्या पन्नास-पंचावन्न वर्षानंतर धम्मदीक्षित पुर्वास्पृश्यांच्या एकूणच सामाजिक जीवनांत काय बदल झाले याचा वर्धा जिल्ह्याच्या मर्यादेत आढावा घेतला असता सापडलेली तथ्ये धम्मक्रांतीच्या दृष्टीने समाधानकारक, सामाजिक परिवर्तनाच्या दृष्टीने आश्चर्यकारक व बौद्धेत्तर बहूजनांसाठी आश्वासक व प्रेरणादायी असल्याची आढळली.

धम्मदीक्षित बौद्धांनी विषमता या हिंदू धर्मिय मूल्याला नकार दिलेला असून ते सामाजिक, कौटूंबिक आणि वैयक्तिक जीवनात समतेच्या तत्वाचे पालन करतांना दिसले. त्यांच्या शहरी स्थलांतरामुळे व शिक्षण -नोकरीच्या वाढलेल्या प्रमाणामुळे बौद्धांच्या सामाजिक स्थान व दर्जात उर्ध्वगामी बदल झाला असून त्यामुळे अर्ध्याअधिक बौद्धांचे जवळचे मित्र बौद्धेत्तर समाजातील असलेले दिसतात. जातीप्रथेला त्यांनी त्यांच्यापुरती मुठमाती दिलेली आहे. त्यांचा राहणीमानाचा दर्जा अत्यंत उंचावला आहे.

बौद्धांनी विवाह पध्दतीमधून शुभत्वदर्शक हिंदू चिन्हें, पंचाग व पुरोहित बाद केलेला असून वर-वधू दोन्ही पक्ष मिळून मंगल परिण्याचा खर्च अर्धा-अर्धा वाटून घेतांना दिसतात. बौद्धांमध्ये आंतरजातीय विवाहाचे प्रमाण वाढते आहे. पण वधूने वराच्या पाया पडणे, वधूला वराच्या डावीकडे बसविणे अशा कांही बौद्ध विवाहांमधील हिंदूधर्मिय बाबी खटकणाऱ्या आहेत.

भारतातील पितृसत्ताक समाजव्यवस्थेने संपूर्ण स्त्री जातीलाच शुद्र ठरवून जे हिनत्व-दुय्यमत्व लादले होते त्यातून बौद्ध धम्मस्वीकारानंतर पुर्वास्पृश्य हिंदू स्त्रियांची सुटका झाली. स्त्रिया आर्थिक व मानसिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. तिला कुटूंबात बरोबरीचे व सन्मानाचे स्थान मिळाले. थोडक्यात डॉ. आंबेडकरांच्या धम्म चळवळीने पुर्वास्पृश्य स्त्री-पुरुषांची हिंदू धर्मिय सामाजिक गुलामगिरीतून मुक्तता केली.

संदर्भ

1. महेशकर, डॉ. प्रियराज(2014). *धम्मचक्र प्रवर्तन : प्रयोजन आणि पर्यावसान*, उत्कर्ष प्रकाशन, वर्धा, पृ. 174.
2. आगलावे, डॉ. प्रदिप(2009). *धम्मचक्र प्रवर्तनानंतरचे परिवर्तन*, प्रकाशक : आयुक्त, औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद, पृ. 106.
3. महेशकर (2014). *उनि.*, पृ. 176.
4. तत्रैव, पृ. 181.
5. तत्रैव, पृ. 184.
6. कांबळे, गौतमीपुत्र (2006). *“धम्मक्रांतीचे सांस्कृतिक अवकाश”* (निबंध), *धम्मक्रांतीची फलश्रुती*, संपा.- प्रा. जगन्नाथ कराडे, तक्षीला प्रकाशन, पुणे. पृ.146
7. महेशकर (2014). *उनि.*, पृ. 198.
8. मनोहर, डॉ. यशवंत (2007). *‘बुद्धाचे तत्वज्ञान आणि बौद्धांची भाषा’*, युगसाक्षी प्रकाशन, नागपूर, पृ. 44
9. महेशकर (2014). *उनि.*, पृ. 212.